

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Уринова Турсуной

LIBOS DIZAYNIDA TIKUVCHILIK VA KASHTACHILIKKA OID

TERMINLARNING O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA IZOHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL